

MANAJEMEN PEMBELAJARAN DI SMP DARUL ISLAM GRESIK

Noor Indahwati

Program Studi Administrasi Pendidikan FKIP

Universitas Gresik

ABSTRAK

SMP Darul Islam menerapkan manajemen pembelajaran yang profesional. Keefektifan dan keefisienan dicapai melalui perumusan visi, misi, dan tujuan pendidikan yang terangkum dalam Rencana Strategi Pengembangan Sekolah yang setiap lima tahun ditinjau kembali keberadaannya, apakah isinya masih relevan dengan kondisi zaman sekarang atau tidak dan disosialisasikan pada masyarakat lewat komite sekolah. Perencanaan strategi yang dilaksanakan oleh SMP Darul Islam salah satunya adalah program unggulan dalam bidang Pendampingan belajar dengan SMP Negeri 1 Gresik dan memasukkan pembelajaran PAI dalam kegiatan ekstrakurikuler.

Kata Kunci: Manajemen Pembelajaran

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pada umumnya siswa SMP berusia antara 12 sampai 15 tahun. Menurut sebagian besar ahli psikologi, siswa pada usia tersebut termasuk dalam periode transisi. Secara didaktis, menurut Jean Jacques Rousseau (Ahmadi, 1991), usia tersebut termasuk dalam masa penemuan diri serta kepuasan terhadap masalah-masalah sosial. Perkembangan anak pada dasarnya dapat dilihat dari segi kognitif, afektif dan psikomotor.

Berbagai upaya harus senantiasa dilakukan guru dalam meningkatkan kemampuan afektif siswanya. Pertama, mengetahui latar belakang dan kebutuhan dari siswa itu sendiri. Kedua, setiap guru harus menguasai materi pelajaran sesuai dengan spesifikasinya masing-masing, dan harus yakin benar bahwa apa yang akan disampaikan pada siswa benar-benar

telah dikuasai dan dihayati secara mendalam.

Ketiga, guru harus menguasai bagaimana cara menyampaikan setiap materi pelajaran kepada siswa, karena itu guru harus menguasai berbagai metode mengajar. Dengan menguasai banyak metode diharapkan guru mampu menciptakan suasana “belajar sambil bekerja”, dan “belajar sambil bermain”, sesuai konteks materinya.

Keempat, tingkat profesionalitas guru ditentukan juga oleh komitmen guru terhadap tugasnya. Tugas guru akan berjalan sukses manakala didukung oleh perasaan bangga terhadap tugasnya. Karena itu guru harus dibina agar merasa bangga terhadap tugas yang diembannya. Guru yang mencintai tugasnya secara otomatis akan selalu berusaha meningkatkan dirinya untuk lebih profesional..

Kelima, komitmen guru terhadap tugasnya akan berdampak pada perilaku yang disiplin dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

SMP Darul Islam sebagai suatu lembaga pendidikan dasar di bawah Yayasan Darul Islam yang inputnya adalah siswa yang telah menyelesaikan sekolah dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI). Hasil yang diperoleh dalam proses belajar-mengajar tidaklah mudah diukur dalam waktu pendek. Investasi pada SDM memakan waktu lama. Berbagai upaya telah dilakukan untuk perbaikan prestasi akademik maupun non akademik namun tidak ada perkembangan signifikan hingga akhirnya menuangkan ide menyelenggarakan pendampingan belajar dengan SMP Negeri 1 Gresik. Hal tersebut dilakukan juga merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mendorong perbaikan kualitas akademik siswanya.

Dilihat dari strategi pembelajaran yang sesuai dengan di SMP Darul Islam Gresik menggunakan: (1) strategi mengajar yang memberikan kesempatan, kebebasan berekspresi secara terarah dalam berkarya, yaitu ekspresi terarah, metode kerja dan demonstrasi; dan (2) strategi mengajar yang dapat mengarahkan anak untuk dapat bekerja sama dan mengambil manfaat dari lingkungannya.

Dikarenakan sebagian besar siswa-siswi SMP Darul Islam bukan berasal dari siswa yang berprestasi akademik, serta sebagian besar dari kalangan keluarga menengah ke bawah, maka manajemen pembelajaran yang tersebut di atas adalah salah satu upaya agar mendapatkan hasil pembelajaran yang lebih baik .

Rumusan Masalah

Penelitian difokuskan pada masalah aktualisasi manajemen

pembelajaran, di SMP Darul Islam Gresik. Fokus penelitian dijabarkan lebih lanjut melalui pertanyaan-pertanyaan berikut ini.

1. Bagaimana manajemen pembelajaran di SMP Darul Islam Gresik?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan dan proses pembelajaran di SMP Darul Islam Gresik?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran secara langsung tentang :

1. Manajemen pembelajaran di SMP Darul Islam Gresik.
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan dan proses pembelajaran di SMP Darul Islam Gresik?

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Bagi guru-guru, dapat melakukan pengelolaan strategi pembelajaran yang lebih bervariasi dengan memperbaiki dan meningkatkan sistem pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai media sumber belajar.
2. Bagi siswa, hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat sedikit demi sedikit mencontoh, melatih dan mempraktekkan apa yang telah disampaikan oleh guru.
3. Bagi sekolah yang lain sebagai contoh dalam pengembangan pembelajaran di SMP yang ada di Kabupaten Gresik secara replikasi, meniru bagian

mana yang dapat diterapkan sesuai dengan situasi dan kondisi disekolah tersebut.

4. Bagi SMP Darul Islam Gresik sebagai masukan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki dengan dukungan berbagai komponen dari faktor luar maupun dari dalam sekolah itu sendiri..
5. Bagi institusi Dinas Pendidikan Nasional baik Dinas Pendidikan Kabupaten maupun Propinsi, .
6. Bagi penelitian selanjutnya bisa digunakan sebagai referensi

KAJIAN TEORI

Hakikat Manajemen Pembelajaran

Arti Manajemen

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), management berasal dari kata latin yaitu “manus” yang artinya “to control by hand” atau “gain result”. Kata manajemen mungkin juga berasal dari bahasa Italia maneggiare yang berarti “mengendalikan,” Kata ini mendapat pengaruh dari bahasa Perancis manège yang berarti “kepemilikan kuda” (yang berasal dari Bahasa Inggris yang berarti seni mengendalikan kuda), dimana istilah Inggris ini juga berasal dari bahasa Italia, bahasa Prancis lalu mengadopsi kata ini dari bahasa Inggris menjadi ménagement, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur.

a. Pembelajaran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003) disebutkan bahwa kata pembelajaran adalah berasal dari kata “ajar”, yang berarti petunjuk yang memberikan kepada orang lain supaya diketahui atau diikuti, dianut, dll. Sedangkan pembelajaran adalah suatu proses, cara menjadikan orang/makhluk hidup belajar. Dalam Kamus

Pendidikan (1999) yang dimaksud dengan pembelajaran adalah penciptaan kondisi dan situasi yang memungkinkan terjadinya proses belajar yang efisien dan efektif bagi peserta didik.

Faktor - faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Kegiatan dan Proses Pembelajaran

Suharsimi Arikunto (1996) berpendapat bahwa ada empat factor penentu dalam keberhasilan pembelajaran yang aktif dan kreatif yaitu :

- 1).Tujuan pengajaran jelas (kognitif, afektif, psikomotorik
- 2).Siswa memiliki kemampuan, kematangan minat, motivasi, cara belajar dan pengalaman
- 3).Guru memiliki pengetahuan tentang strategi mengajar, penguasaan materi, kemampuan cara mengajar, kesenangan dan motivasi mengajar.
- 4).Lingkungan sekolah yang mendukung antara lain: jumlah siswa, ukuran kelas, hubungan sekolah dengan masyarakat serta instansi yang terkait, kondisi sekolah, kondisi kelas, dan sarana yang memadai.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi yang berkarakteristikan interaksi edukatif. Yaitu komunikasi timbal balik antara guru dengan siswa dalam mencapai suatu tujuan pengajaran. Oleh karena itu sumber belajar yang dirancang dengan baik dalam batas tertentu akan dapat merangsang timbulnya semacam dialog internal dalam diri siswa yang belajar (Miarso, 1984:94). Dengan kata lain terjadi komunikasi bermakna antara siswa dengan sumber belajar yang dihadapinya. Dengan tercapainya dialog internal pada diri siswa menjadikan mereka berusaha untuk

menangkap pesan dari media tersebut, sehingga telah terjadi proses pembelajaran. Media berhasil membawakan pesan sebagai sumber belajar, apabila kemudian terjadi perubahan pola pikir, tingkah laku atau sikap belajar pada diri siswa.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian tentang “Manajemen Pembelajaran”. Penelitian ini didasari atas pandangan dan asumsi bahwa pengalaman manusia diperoleh melalui hasil interpretasi, maka orientasi teoritik penelitian ini menggunakan orientasi fenomenologi (Sudarwan, 2002).

Rancangan Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2016 dengan menggunakan rancangan studi kasus observasi, karena penelitian ini diarahkan untuk mengungkapkan suatu peristiwa layanan pengajaran dalam proses organisasional dan manajerial pendidikan dengan cara mengadakan pengamatan peran serta..

Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan melalui penelitian ini adalah data yang sesuai dengan fokus penelitian, yaitu tentang manajemen pembelajaran di SMP Darul Islam Gresik

Dengan teknik purposif, akhirnya ditetapkan sampel dari siswa sebanyak 10 dan populasi 30 guru/karyawan yang menjadi informan sebagai sumber data dalam penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilaksanakan untuk memperoleh data atau

lahan yang relevan, akurat dan terandalkan yang bertujuan menciptakan hasil-hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk itu diperlukan teknik, prosedur, alat-alat serta kegiatan yang dapat diandalkan (Rachman, 1993). Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan teknik:

- a) Observasi
- b) Wawancara
- c) Studi Dokumentasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum SMP Darul Islam Gresik

Menempati tanah milik Perguruan Darul Islam seluas 2.128 m² dengan status Hak Pakai luas tanah terbangun SMP Darul Islam Gresik adalah 1.512m², meskipun berada satu lingkungan dengan SMA Darul Islam Gresik, tetapi menempati lokasi tersendiri.

Gambar 4.1 Gedung SMP Darul Islam

Tahun pelajaran 2015/2016 SMP Darul Islam Gresik sebagaimana visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam draf rencana strategi pengembangan sekolah untuk periode 2015 sampai 2020 yang setiap lima tahun akan ditinjau kembali.

SMP Darul Islam tahun pelajaran

2015/2016 di bawah pimpinan bapak Ir. Miftahul Muhiffi. sebagai kepala sekolah dan memiliki tenaga pengajar 30 orang guru yang terdiri dari 2 guru negeri diperbantukan, 16 guru tetap yayasan, 8 guru tidak tetap, dan 2 tata usaha serta 2 pesuruh. Jumlah siswa seluruhnya ada 322 anak, memiliki 10 kelas yang terdiri dari 4 ruang untuk kelas VII, 3 ruang untuk kelas VIII dan 3 ruang untuk kelas IX. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada hari Senin- Kamis pagi hari dari pukul 06.30 WIB sampai pukul 15.30 WIB. Hari Jumat jam 06.30-10.40 WIB sedangkan hari Sabtu pukul 06.30 sampai dengan 12.00 WIB.

Tabel. 4.2. Jadwal Kegiatan Siswa Hari Senin-Kamis

No.	Pukul	Kegiatan
1.	06.30-07.00	Morning Qurany
2.	07.00-07.40	Jam Pelajaran
3.	07.40-08.20	Jam Pelajaran
4.	08.20-09.00	Jam Pelajaran
5.	09.00-09.40	Jam Pelajaran
		Istirahat
6.	10.00-10.40	Jam Pelajaran
7.	10.40-11.20	Jam Pelajaran
8.	11.20-12.00	Jam Pelajaran
		Sholat Berjamaah Duhur
9.	13.00-13.40	Jam Pelajaran
10.	13.40-14.20	Qiroah Dasar
11.	14.20 - 15.20	Sholat Berjamaah Ashar

1. Paparan Data

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan maka peneliti melaksanakan reduksi data. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan,

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan akhir dan diverifikasikan. Reduksi data ini berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Hasil dari reduksi data disajikan pada tabel 4.5 sebagai berikut

Tabel 4.5 Reduksi Data sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian

No	Jenis Kegiatan	Kode
1.	Program Unggulan : Program Peningkatan Pembelajaran dan Peningkatan Prestasi Akademik melalui Pendampingan Belajar di SMP Negeri 1 Gresik	PU
2.	Kegiatan Intrakurikuler : Program pengembangan Pembelajaran PAI melalui Kegiatan Morning Qurani, Qiroah Dasar dan Sholat Berjamaah	KI
3.	Kegiatan Ekstrakurikuler :Program Pengembangan Pembelajaran Olah raga dan Bahasa Indonesia melalui Ekstrakurikuler Unggulan Tapak Suci & Jurnalistik	KE
4.	Prestasi Siswa : Peningkatan prestasi siswa melalui bidang non akademik	PS
5.	Program Pembimbingan Akhlaq : Pembinaan Spiritual Question	PP A

Manajemen Pembelajaran di SMP Darul Islam Gresik

1.1 Program Unggulan

Di era otonomi daerah, sampai dengan otonomi sekolah, SMP Darul Islam dituntut adanya kemandirian lembaga pendidikan. Salah satu wujudnya adalah kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan yang diambil berkenaan dengan proses kegiatan belajar-mengajar.

Program unggulan di SMP Darul Islam yaitu Program Peningkatan Pembelajaran dan Peningkatan Prestasi Akademik melalui Pendampingan Belajar di SMP Negeri 1 Gresik.

1.2 Kegiatan Intrakurikuler

Kegiatan belajar-mengajar mata pelajaran PAI di SMP Darul Islam Gresik, tidak saja dilakukan sebagaimana mestinya di dalam kelas dengan jam pelajaran / tatap muka di kelas dan menggunakan kurikulum sebagaimana madrasah/sekolah. Tetapi utamanya dilaksanakan juga sebagai bagian dari kegiatan intrakurikuler.

Adapun kegiatan intrakurikuler yang wajib diikuti semua siswa, yaitu:

1) Morning Qurany

Kegiatan pagi hari, di awal jam sebelum jam pelajaran ke 1 yang biasa disebut kegiatan jam ke 0, yaitu seluruh siswa di dalam kelas masing-masing membaca alquran secara bersama dan berkelanjutan setiap harinya dengan guru yang dipiket secara bergiliran mendampingi dan mengawasi pada tiap kelas.

2) Sholat berjamaah

3) Qiroah Dasar

Kegiatan belajar lancar membaca alquran secara tartil dilaksanakan rutin dari hari Senin sampai dengan Kamis pukul 13.40 -14.20 WIB.

1.3. Kegiatan Ekstrakurikuler

Strategi Pengembangan Sekolah yang akan dilaksanakan oleh SMP Darul Islam Gresik, dengan Visi “Berprestasi dalam bidang non akademik”, Misi “Menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan untuk berprestasi di bidang seni dan olahraga”.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Manajemen Pembelajaran di SMP Darul Islam Gresik

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran di SMP Darul Islam Gresik, tidak saja di dalam kelas sebagaimana umumnya, tetapi juga dilaksanakan secara intrakurikuler dan ekstrakurikuler sangat efektif untuk mengembangkan potensi sekolah, meningkatkan kemampuan dan kualitas guru dalam mengelola proses belajar-mengajar, meningkatkan kemampuan dan ketrampilan siswa sesuai dengan minat dan bakatnya. Hal ini disebabkan:

1). Dalam perencanaan awal bahwa Program Pendampingan Belajar di SMPN 1 Gresik dimasukkan dalam salah satu program unggulan sesuai dengan visi, misi dan tujuan sekolah yang tertuang dalam Rencana Strategi Pengembangan Sekolah.

2). Pengelolaan proses belajar-mengajar khusus mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dilaksanakan berdasar “*Team Teaching*” Pengelolaan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam secara intrakurikuler difokuskan pada guru pengampunya, sedangkan ekstrakurikuler mata pelajaran Pendidikan Agama Islam

yang dibimbing oleh beberapa pengajar sesuai dengan potensinya masing-masing serta didukung dengan prasarana dan sarana yang memadai.

3). Sikap dan tanggapan serta motivasi sekolah maupun guru terhadap siswanya sama, tidak adanya perbedaan satu dengan yang lain. Pihak sekolah dan guru memandang bahwa siswa adalah pribadi yang harus berkembang sesuai dengan kemampuannya dan anak bangsa yang harus dibimbing menjadi orang dewasa yang aktif, kreatif dan bertanggungjawab. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan dan proses Pembelajaran di SMP Darul Islam

Kegiatan belajar-mengajar di SMP Darul Islam berjalan dengan baik dan dapat diandalkan serta bermanfaat bagi pihak lain, tidak lepas dari komponen-komponen lain yang saling mendukung. Komponen yang mendukung antara lain: (1) Pengurus Yayasan Darul Islam, (2) Instansi atau Dinas Pendidikan, (3) Kepala Sekolah, (4) Guru mata pelajaran, (5) siswa SMP Darul Islam, (6) lingkungan masyarakat atau orang tua siswa, dan (7) prasarana dan sarana yang memadai.

2. Saran

Anak-anak diberi kesempatan untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan minat dan bakat mereka tanpa melihat latar belakang status sosial, kecerdasan maupun ekonomi Karena mereka adalah pribadi yang harus berkembang sesuai dengan kemampuannya dan anak bangsa yang harus dibimbing menjadi orang dewasa yang aktif, kreatif dan bertanggungjawab.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi, Abu .1991. *Psikologi Perkembangan*, Jakarta : Renika Cipta

blogeulum.blogspot.co.id/2013/02/keberhasilan-belajar-siswa_24.html

Darsono. 2000. *Belajar dan Pembelajaran*. Semarang : CV. IKIP Semarang Press.

Depdiknas. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

Depdiknas, 2003. *Undang-undang no. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Biro Hukum dan Organisasi.

Djamarah, Syaiful Bachri. 2002. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta : Rineka Cipta.

Gunter, Mary A; Estes, Thomas H. Mintz, Susan L. 2007. *Instruction: A Model Approach*. Pearson Education, Inc.,

Hopkins, David. 1993. *A Teacher'Guide To Classroom*. Philadelpia: University Press.

Jacobsen, David A.; Eggen, Paul; Kauchak, Donald (2009). *Metode-metode pengajaran*. Penerbit Pustaka Pelajar.

Jamal Ma'ruf Asmani, 2016. *Tip Efektif Cooperative Learning*. Jakarta: Diva Press

Koentjaraningrat. 1989. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Moleong, J. Lexy. 1994. *Metodologi Penelitian*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.

Mohammad Asrori. 2008. *Psikologi Pembelajaran*. Bandung: CV. Wacana Prima

Pidarta, Made. 1998. *Manajemen Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.

Roestiyah. 1994. *Masalah Pengajaran Sebagai Suatu Sistem*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

www.sinarberita.com/2013/11/faktor-faktor-yang-menghambat-dan.html

Sunarto & Hartono, B. Agung. (1999), *Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta:PT. Rineka Cipta.

Stephen R.Covey, (2008), *The Leader In Me*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama

Yovan P.Putra, 2008.*Memori Dan Pembelajaran Efektif*. Bandung: CV. Yrama Widya

zafar14.wordpress.com/2010/04/25/keberhasilan-belajar-dan-berbagai-upaya-untuk-memotivasi-siswa-dalam-belajar/

Zainal Arifin, (2014).*Evaluasi Pembelajaran*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya